

UM RIO TRANSBORDANDO O SENSUAL E A FORÇA DA MULHER: A ESCRITA DE MEL ADÚN

 DOI: 10.5281/zenodo.5854379

Sônia Maria Ferreira de Matos (UFJF)

soniamfmatos@yahoo.com.br

RESUMO: Este texto é parte de um capítulo de minha dissertação de mestrado, (A escrita revelando o amor e o corpo em uma leitura comparada: Lia Vieira e Mel Adún) e apresenta uma leitura de alguns poemas da poetisa Mel Adún. Aqui, ao analisarmos estes poemas, procuraremos entender a escrita desta poetisa em toda sua pluralidade de vozes em busca de uma liberdade. Liberdade para o amor, para o sexo, para o gozo, enfim, para o uso do seu corpo como quiser, quando quiser e como melhor lhe aprouver. Vozes-mulheres que alçam voos, que transbordam, que recontam suas histórias, que se ampliam, que se espraiam e que ganham forças. Uma poética que transita pelo corpo, pelo prazer, pelo erótico e pelo sensual, como seu lugar de uso, de força, de liberdade e de fala. A escrita como ferramenta de luta por seu direito de ser e de fazer o que bem quiser. A escrita como ferramenta de empoderamento, de diálogo, de luta contra preconceitos e estereótipos. A escrita como arma de luta contra as feridas internalizadas, contra as imposições do machismo, do racismo. A escrita como meios para traçar novos destinos, novas escolhas, novos tempos, novas esperanças e novas possibilidades. A escrita revelando novas mulheres.

Palavras-chave: Empoderamento; Corpo; Sexualidade.

A partir de hoje

Ninguém poderá insinuar

Que devo parir

Quando devo gozar

Escolho conduzir

A vida que escolhi

Conquistei meu direito de ir e vir

(Cristiane Sobral)

O texto intitulado “Eu, mulher... por uma nova visão do mundo”, de Paulina Chiziane, traz à tona os questionamentos da poetisa acerca da condição da mulher, das dificuldades de ser mulher e escritora em um mundo que ainda delega um lugar

periférico e marginalizado ao artista. Sua análise começa a partir das mitologias diversas da criação do Universo e sugere que os problemas femininos surgiram com o princípio da vida. Ao comer do fruto proibido e “convencer” o homem a também comê-lo, Eva traçou nossos destinos. Foi dado ao homem o poder de governar o destino da mulher a partir da maldição lançada por Deus. E mesmo na mitologia bantu, por exemplo, em que não houve maldição, o homem surgiu primeiro e ganhou, assim, o direito de estar em uma posição hierarquicamente superior. E, segundo a autora, as máscaras da criação divina encobrem as ditaduras do poder criadas e perpetradas pelo homem.

Entretanto, a escritora também observa a grandeza do “ser mulher” e diz: “comparo a mulher à terra porque lá é o centro da vida. Da mulher emana a força mágica da criação. Ela é abrigo no período de gestação. É alimento no princípio de todas as vidas. Ela é prazer, calor, conforto de todos os seres humanos na superfície da terra.” (CHIZIANE, 2013, p.199). O feminino e a fêmea, humana ou animal, guarda em si o poder de gerar vidas, é a “força-motriz” que gira o universo.

Para Chiziane, a escrita surgiu como uma alternativa: “Desabafar lavando nas águas do rio, como fazia minha mãe, já não fazia parte do meu mundo. As cantigas na hora de pilar não eram suficientes para libertar a minha opressão e projectar a beleza do mundo que sonhava construir. Comecei a escrever as minhas reflexões”. (Idem, p.202). A escrita nasce a partir da necessidade de “lavar” as mágoas, do observar a vida, observar o ser humano em busca dos sonhos. A escrita nasce das contradições existentes entre o mundo externo e o interno, da observação da condição social da mulher e do silêncio imposto a ela.

A poetisa constata que é preciso que as mulheres façam ecoar suas vozes, que é preciso gritar suas amarguras, dizer o que pensam e como se sentem. Ninguém fará isso por elas. É preciso não desistir dos sonhos e anseios. É preciso lutar e seguir em frente. E confessa que: “Viajo embalada na emoção do mundo que construo no pedaço de papel. A escrita consola-me, estimula-me, é a herança mais bela que Deus me legou. Não, não posso desistir.” (Idem, p.204). Escrever, levar para a folha em branco seus pensamentos, seu cotidiano, suas vozes e de tantas outras é uma maneira de “não desistir”, de seguir em frente e de “lavar as mágoas”.

Para Suely Rolnik, o ato de escrever é conduzido e exigido pelas marcas que a memória do nosso viver deixa em cada um de nós. Para a autora: “Escrever é esculpir com palavras a matéria-prima do tempo. (...) Escrever é fazer letra para a

música do tempo”. (ROLNIK, 1993, p.246).

Para Simone de Beauvoir: “Liberdade não quer dizer capricho: um sentimento é um compromisso que ultrapassa o instante” (BEAUVOIR, 1990, p.234). A liberdade é assumir riscos e compromissos consigo mesma e com o outro, com o mundo ao seu redor, com o cotidiano, com “as vozes-mulheres” caladas pelas imposições sociais, pelo racismo, pelo machismo. Ao conquistar seu “direito de ir e vir”, ao fazer-se rio e “libertar a raiva de todos os anos de silêncio”, a mulher escritora torna-se dona de si, faz uso do próprio corpo como bem quer, tem aí “seu lugar de fala”.

Ao dar voz ao seu “eu – lírico”, essa mulher deixa vir à tona seu empoderamento diante do amor, é livre e diz a que veio. Deixa de ser objeto para tornar-se sujeito, para alçar voo e ganhar voz e, além de tudo, dar voz a tantas outras mulheres caladas e silenciadas. Essas mulheres que, segundo Conceição Evaristo: “toma-se o lugar da escrita, como direito, assim como se toma o lugar da vida”. (EVARISTO, 2005, p.202), partindo desse “lugar da escrita” e com o traço firme de suas mãos traçam seus destinos e fazem-se donas de si.

Ao fazer-se dona de si, reivindicar o direito de ser dona do próprio corpo, Mel Adún, em seu poema “*Cry me a river*” (2014), aborda o amor como uma volta por cima, o novo renascer, visto que, o “eu - lírico” encontra-se em uma posição de superioridade. Não se deixa levar pela suposta verdade de que o homem é o sexo forte:

Cry me a river

[Inspirado na letra de Arthur Hamilton, ao som de Ella Fitzgerald]

Não venha

Com desculpas

Esfarrapadas.

Nem se atreva

No gracejo

Ao roubo do beijo.

Já chorei rios por você

(2014, p.156/157)

Invertem-se as posições e o homem é colocado em um lugar inferior, humilde e deslocado de seu pedestal:

Continue de cabeça baixa

Voz embargada

Chore-me enxurrada,

Eu já chorei rios por você.
(2014, p.156/157)

O sujeito poético “liberta-se”, parte para outra, tem o poder de colocar um ponto final no relacionamento prejudicial e no sofrimento que este lhe causava. O rio aqui aparece como uma metáfora para designar todo o seu sofrimento, todas as lágrimas derramadas, todas as angústias vividas por um amor de mentira, por um homem que não lhe oferecia certezas, segurança ou amor de verdade.

Para Beauvoir o feminino se vê obrigado a um condenar-se à mentira, fingir-se objeto, fingir-se inferior para agradar o outro, e: “é verdade que é obrigada a oferecer ao homem o mito de sua submissão, por ele querer dominar. E pode-se exigir que ela abafe então suas reivindicações mais essenciais?” (BEAUVOIR, 1990, p.96). Abafar o essencial é deixar de lutar por si.

Porém, na última estrofe de seu poema, Mel Adún inverte esse papel de “fingir para que o outro possa dominar”, dado à mulher, e caracteriza o amado com o dom de iludir, de trapacear, de ludibriar, reivindicando para si, um sentimento essencial, a verdade. Não pega para si o papel de submissa, não se preocupa em agradar:

Você,
Senhor das certezas,
Certo do seu desamor por mim.
Eu te amo quando sai da sua boca
É nada, é trote,
Nota de três reais.

(2014, p.156/157)

E o eu – lírico sobrepõe-se, confessa-se comum, mas superior. Não cai mais em falácias. Agora tem o poder, é dona de si e delega ao outro, o amado, o “dever” de chorar e sofrer por ela, pois já cansou, não quer mais sofrer:

Sou uma garota comum
E vc, pobre rapaz...
Chore-me enxurrada,
Eu já chorei demais.

(2014, p.156/157)

Nos versos deste poema, Mel Adún dá voz a uma mulher poderosa que, embora confessando ter sofrido e chorado pelo amado, agora libertou-se. A poetisa desconstrói o mito da mulher submissa e, de um outro lugar, observa de cima aquele que a fez chorar. Ao determinar o ponto final na relação que lhe causava “rios” de

sofrimento, a voz enunciativa impõe seu poder, sua força, sua determinação e reivindica, para si, o direito de ser feliz.

Leda Martins, em seu texto *“Lavar a palavra: uma breve reflexão sobre a literatura afro-brasileira”* (2010), ao falar sobre a escrita da mulher negra, observa um traço marcante em vários desses textos: o trânsito, a fluidez, a metáfora do rio, do líquido, do jorro, do que escorre. Uma procura pelo domínio da linguagem. A linguagem como travessia e: “O corpo, em contínuo processo de deslocamento e de ressignificação, torna-se ele próprio uma geografia, uma paisagem, um território de linguagens, um continente sem fim trespassado de palavras”. (MARTINS, 2010, p.118). O “escorrer como um rio” na busca pelo autoconhecimento em um revelar-se contínuo e ininterrupto. Uma itinerância e errância continuada e reveladora. É o corpo que se anuncia em cada palavra. Libertado, forte, poderoso.

No poema *“O senhor das ladainhas”* (2015), o “eu - lírico”, uma voz feminina, liberta-se das garras de um amor de brinquedo. Um amor que, “sem avisar” e com “palavras doces” e falsas, levou a perda de tempo:

O senhor das ladainhas
Você que chegou sem avisar
E, recheado de palavras doces
De ideologias que nos libertariam
Me fez perder dias e noites
Só pra brincar de vadiar.

Se o outro chega “recheado de palavras doces” e entra de surpresa encontrando-a sozinha e triste, acha um terreno fértil para plantar suas histórias. É preciso que saia e que sua partida seja percebida e que guarde a certeza de que não haverá “choro nem vela”:

Você, sim...
Nada de choro, nem vela
Só quero que saia
De baixo de minha saia
Adentrada sem pudor.
Quero que sua saída meus olhos captem
Já que sua entrada sorrateira
Pegou-me de surpresa

Enquanto eu aprontava a mesa

Pra jantar com Dona Consternação.

Em um ato de coragem e poder, a mulher submissa liberta-se, encontra meios para dizer que “não quero mais me deixar conduzir/ nem quero me perder de prazer e dor”. Não há mais porque nem como rimar “prazer e dor”.

A voz-mulher que, escolhendo ser “rio”, e antes se deixou “transbordar” sob o toque das mãos do amado, agora escolhe retirar-se da cena da sedução, da ladainha repetitiva, das promessas vãs:

Você que falava na emancipação dos nossos

Na tal da união

Amancebou-se com tanta gente

Fez do mar uma prisão.

Agora, anjo da noite

Meu anjo negro barroco

Não quero mais me deixar conduzir

Nem quero me perder de prazer e dor

Na escura clareza da sua pele

Ao toque das suas mãos

que tantas vezes me transbordou.

A liberdade de soltar as amarras de um amor que não lhe leva a sério. A voz de enunciação revela a necessidade de emancipar-se, de assinar a carta de alforria do outro ganhando, assim, a sua própria libertação. Agora escolhe seguir adiante, ser livre, não mais ser “conduzida” e induzida por “ladainhas/ que faziam mamãe dormir”:

Assino aqui sua alforria

De que adianta argumentar?

No jogo das culpas

A falha é minha

Por acreditar nas mesmas ladainhas

Que faziam mamãe dormir.

(ADÚN, 2015, p.156-157)

Ao partir sempre do “nós” em sua escrita, Mel Adún permite a entrada de outras vozes, desmistifica a mulher submissa que, calada, permite-se seduzir, para construir em seu lugar a mulher fluida que não mais se deixa aprisionar.

Para Rolnik, escrever é uma maneira de tratar as feridas, tratar as marcas deixadas pelas experiências, impedir que estas marcas espalhem seus venenos causando intoxicação: “a escrita, enquanto instrumento do pensamento, tem o poder de penetrar nestas marcas, anular seu veneno, e nos fazer recuperar nossa potência.” (ROLNIK, 1993, p.247). Recuperar a potência para viver e bem viver.

Conceição Evaristo diz que: “A palavra poética é um modo de narração do mundo. Não só de narração, mas talvez, antes de tudo, de revelação do utópico desejo de construir um outro mundo. Pela poesia, inscreve-se, então, o que o mundo poderia ser.” E completa que: “ao almejar um mundo outro, a poesia revela o seu descontentamento com uma ordem previamente estabelecida. Para determinados povos, principalmente aqueles que foram colonizados, a poesia torna-se um dos lugares de criação, de manutenção e de difusão de memória, de identidade.” (EVARISTO, 2010, p.133).

Enquanto declara “começar sempre do nós” em suas escritas, Mel Adún narra o mundo a partir da coletividade, mantém e difunde a memória e a identidade de seu povo. Trata as “marcas-feridas” para evitar as intoxicações. Em uma entrevista dada a Grazielle Frederico, Lúcia TorminMollo e Paula Queiroz Dutra, Mel Adún, quando lhe perguntam sobre quais os temas que a instigam a escrever, respondeu:

Os temas do mundo, desse mundo nosso, me interessam. Contar casos, histórias ouvidas aqui e acolá me inspiram. Acredito que o ser humano tem muita coisa a dizer o tempo todo. Além de fazer parte de nossa cultura tentar aprender a partir de outros. Quando eu digo aprender é num sentido bem amplo. Pode ser aprender a rir, a refletir ou até mesmo só apreciar. Posso dizer que minha escrita começa sempre do nós. (2017, p.286-288).

Ainda segundo Evaristo, a poesia também “torna-se um lugar de transgressão” (EVARISTO, 2010, p. 133). Um lugar de criação e interpretação do mundo e do cotidiano. E, assim, ao interpretar esse mundo ao seu redor, Mel Adún permite outras possibilidades ao feminino em relação ao amor e ao uso de seu corpo. A poetisa procura romper com os estereótipos, contar uma nova história.

Para Chimamanda Adichie, contar uma única história sem se preocupar com uma nova versão é perigoso por que cria estereótipos e: “o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história” (ADICHIE, 2009, n/paginado). E, para a autora: “A consequência de uma única história é essa: ela rouba das pessoas sua dignidade. Faz o reconhecimento de nossa humanidade compartilhada difícil. Enfatiza como nós somos diferentes ao invés de como somos semelhantes.”(Idem, 2009, n/paginado).

Quebrar o estereótipo de “mulher fatal feita para o sexo”, de mulher objeto criada para satisfazer os caprichos masculinos e contar uma nova história de uma mulher livre para escolher, empoderada suficiente para dizer “não”, para fazer uso do seu corpo quando e se quiser, também é um lugar da poesia.

Zygmunt Bauman, em seu livro *"Amor líquido"*(2004), observa a questão do relacionamento humano, da fragilidade dos laços, da liquidez do nosso mundo, do nosso tempo, de nossa sociedade. Os vínculos não se mantêm e tudo é fluido. As relações são virtuais, o contato é passageiro e imediato. Para o autor "os homens e mulheres, nossos contemporâneos, desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos facilmente descartáveis" encontram-se ansiosos pela "segurança do convívio e pela mão amiga com que possam contar", ou seja, precisam "relacionar-se" (BAUMAN, 2004, p.8).

Embora queiram e precisem relacionar-se, os seres humanos modernos temem e fogem destes relacionamentos duradouros. Temem a entrega e o compromisso. Precisam deixar as portas abertas a novas possibilidades. Não mais querem cultivar o amor como algo para a vida toda.

Para Bauman, na nossa cultura de consumo na qual o produto final, o prazer passageiro e os resultados sem esforços são favorecidos, aprender a arte de amar é um engano e uma falsidade desejada como verdade para que a experiência amorosa seja construída, os desejos sejam satisfeitos, a felicidade seja alcançada sem grandes esforços, sem entregas, sem comprometimentos, sem renúncias: "Sem humildade e coragem não há amor. Essas duas qualidades são exigidas, em escalas enormes e contínuas, quando se ingressa numa terra inexplorada e não mapeada. E é a esse território que o amor conduz ao se instalar entre dois ou mais seres humanos." (BAUMAN, 2004, p.22).

No poema, *"Quantas Tantas"* (2006), a poetisa questiona o poder “dado” ao homem de fazer o que bem quer. Questiona suas falas mentirosas usadas nas conquistas e nas seduções. A voz enunciativa do poema “percebe” a falta de comprometimento, a fluidez do amor oferecido a tantas:

Quantos euteamos você já disse por aí?
Quantas mulheres sorriram
ao ver seus olhos brilharem de amor por elas?
Quantas foram elas?
Quantas choraram baixinho
com a chegada do novo amor
e deixaram de fazer pedidos a seu favor?
Quantas invadiram seus sonhos?

Quantas tantas...
Quantas putas?
Quantas santas?
Quantas tontas?
Quantas?

Mais de mil beijaram a sua boca?
Mais de cem se fizeram de louca?
Mais de dez juraram amor eterno
e construíram castelos
e com você foram morar?
Com quantas tantas você sonhou um lar?
Quantas mulheres carregaram o seu filho?
Quantas mulheres gozaram com a sua língua
entre as suas pernas
numa noite qualquer?

Quantos beijos formam uma paixão?
Quantos não?

Ao refletir e questionar sobre esta relação de poder exercida pelo masculino sobre o feminino, ao permitir a projeção de uma voz feminina, distanciada, olhando de um ponto de fora, apontando as falhas e o pouco caso do homem sobre a relação, a poetisa forja a desconstrução de um lugar comum e internalizado na mulher, um lugar de submissão e aceitação para questionar o seu direito de não mais se deixar levar, o seu direito de “trazer de volta o fogo” e de conduzir a vida que escolher. A voz enunciativa lança a certeza final do tolhimento, da anulação imposta à mulher: Não “germinaram”, não “floresceram”, não “viraram poesia”:

Quantas tantas foram nada
ou algo muito pequeno
tão sereno que não virou poesia?

Quantas delas foram sina?
Quantas mulheres foram pecados
ou pecaram ao te amar,
assim, de graça, com graça
ou não?
Quantas?

Com quantas você pretende envelhecer,
trocar carinho até morrer,
sentado numa cadeira de balanço?

Quantas mulheres te tiraram do sério?
Quantas inspiraram livros
ou fizeram feitiço?
Ou mesmo o jogo do contente?
Quantas delas eram sementes
que poderiam germinar e florescer?
Quantas mulheres te mataram e
quantas tantas lhe fizeram morrer?
Quantas?
Tantas?

E é este “germinar” e este “florescer” que cabe à poética despertar no mundo feminino adormecido ao seu redor. Cabe à escrita ampliar os rios internos em cada um, permitir que a vida jorre em líquidos, fluidos e fogo. Permitir que o empoderamento e a liberdade alcancem as vozes caladas elevando-as a outro patamar, ampliando-as. Contar uma nova história.

Para Georges Bataille, o erotismo, apesar de ser um aspecto da vida interna do ser humano, está sempre procurando um objeto de desejo no “de fora”, embora este objeto externo responda à “interioridade do desejo”. Escolher um objeto dos desejos significa encontrar no outro algo que toque o seu interior e essa escolha nem sempre faz sentido ou segue um padrão. Nem sempre essa escolha é ocasionada pelo melhor que o outro tem ou por uma beleza sem par, ou por ser este outro uma excelente pessoa. Nem sempre essa escolha é correspondida, nem sempre ela vai gerar a felicidade.

E, segundo o autor: “O erotismo do homem difere da sexualidade animal justamente no ponto em que ele põe a vida interior em questão. O erotismo é na consciência do homem aquilo que põe nele o ser em questão”. (BATAILLE, 1987, p.20). Ou seja, para o ser humano, o erotismo, por envolver o seu interior, carrega uma carga maior, que vai muito além da procriação. É a busca do próprio ser.

Em um texto no qual analisa a poesia erótica nos Cadernos Negros, Luiz Silva, o Cuti, observa que, embora seja um tema recorrente na literatura desde a antiguidade, o erotismo ainda é tratado com certo receio e cuidado. E o autor afirma que: “Os movimentos sociais contemporâneos, sendo setoriais, não encaram a vida como um todo integrado. Prevalece a visão do ser humano dividido entre o corpo e a alma (ou espírito)”. E acrescenta que: “O primeiro, menos importante que o segundo, deve ser mantido sobre severo controle”. (SILVA, 2017, p.2). O corpo ainda é vigiado, controlado, regido por preconceitos e tabus que ainda teimam em sobreviver.

Porém, salienta Cuti, é preciso entender que para que haja um maior aprofundamento da consciência negra no Brasil, é necessário que ocorra uma nova concepção do corpo “distanciada da divisão do ser”. E esta possibilidade está sendo elaborada pela poesia negra contemporânea. Segundo o autor: “Se o moralismo propõe más influências deste veio erótico da Poesia Negra, lembremos que a literatura não foi feita para substituir a realidade, mas para realçá-la em seus momentos significativos”. (SILVA, 2017, p.8) E conclui: “Mas libertar de preconceitos, certamente!

E, sobretudo, liberar nas palavras o erotismo e a sensualidade tolhidos pela escravidão e o racismo”. (Idem). Assim, como um veio por onde escapa e escorre letra por letra, palavra por palavra, criam-se poemas libertadores de preconceitos, pudores e tabus.

Para Octavio Paz, a poesia nos permite caminhar por um outro mundo, enxergar além do que pode ser visto, ela: “nos faz tocar o impalpável e escutar a maré do silêncio cobrindo uma paisagem devastada pela insônia. (...). Os sentidos, sem perder seus poderes, convertem-se em servidores da imaginação e nos fazem ouvir o inaudito e ver o imperceptível”. (PAZ, 1994, p.11). E o autor compara essa peculiaridade da poesia com a capacidade do sonho e do encontro erótico de também despertar no humano essas intensidades de sensações. Para Paz, o erotismo pressupõe uma sede e uma necessidade de uma interação com o outro e uma busca ininterrupta por este outro, ele é “em si mesmo, desejo – um disparo em direção a um mais além”. (Idem, p.19).

E é “esse mais além” que buscamos observar nos poemas de Mel Adún. O “disparo” ao qual a poetisa recorre é a metáfora. Ao mudar os sentidos das palavras, ao fazer uso de palavras de um campo semântico em outro, a poetisa “alivia” o impacto causado pelo fazer poético erótico e instiga a imaginação.

Se, ao longo da história, vimos a dominação marcar o corpo negro como um objeto de uso do branco, segundo Cuti: “A via erótica da poesia negra atua no sentido da ruptura com essa continuidade e de outras formas de repressão física e psicológica. Na volúpia revela o seu poder de seduzir. Reconhecer nos órgãos genitais esta capacidade é redirecionar e reavaliar hábitos e costumes.” (SILVA, 2017, p.8).

A voz enunciativa presente no poema, “rapidinha na cozinha” (2014), emana força, liberdade e empoderamento. Declara entrega e posse. É um “dar-se” sem pudores ou tabus. O subtítulo do poema, “o pão nosso de cada dia”, alude ao sexo como uma necessidade básica e de direitos adquiridos:

Rapidinha na cozinha

O pão nosso de todo dia

Dissolvo-me no seu mascavo despejado,

Enquanto aguardo que jorre em mim

Sua viscosidade quente, úmida.

Aguardo ansiosa seus afagos,

As mãos, lentamente percorrem o novo

Corpo,
O tempo é medido.
Os alisos, amassos e apertões
Evoluem para os tapas sem dor,
Dor não faz parte de nossa transação.
Os dedos são enfiados criando buracos,
buscando caminhos.
Exausta, descanso repousada.
Enquanto me observa, cresço.
Incho a olhos nus.
O pão nosso de todo dia.

(Coletânea Poética Ogum's Toques Negros, p.146).

O corpo feminino, ao dizer-se manuseado e tateado, também assume a liberdade de escolha, há um sentido de pertença, de lugar, de comunhão. Nada é feito sem seu consentimento. Ao fazer uso de um campo semântico ligado à alimentação, a poetisa desconstrói o estereótipo de “mulher – alimento” que era “banqueteada” pelo senhor que fazia uso de seu corpo escravo. Aqui a voz feminina assume um corpo dono de si, assume uma parceria e descarta o uso e o sofrimento.

Ao falar sobre os textos das escritoras negras contemporâneas, Leda Maria Martins diz que, quebrar os antigos ritos usados para ficcionar a mulher negra e: “tecer outras dobras, desdobrar seus contornos e alinhavos, ferir as imagens viciadas são atos performados por esses textos, que desvelam, na rasura dos véus da tradição poética e ficcional, outras possíveis silhuetas do feminino corpo da negrura.” (MARTINS, 1996, p.119-120). Outros véus são levantados para deixar à mostra no novo “feminino corpo da negrura” em poemas que relatam e empoderam o corpo da mulher como um lugar de fala, seu de direito.

No poema “Instante mulher”(2006), Mel Adún dá voz a uma mulher que, apesar de confessar-se só, de ainda ter o corpo atravessado pela solidão inerente à mulher e que ainda tem dificuldades para encontrar um parceiro permanente, permite-se “Tapar o buraco”, é dona de si para encontrar outros meios de suprir a solidão, mesmo que temporariamente, e aprendeu a “saborear todas as vezes que morro”. O “morrer” em cada entrega a um momento de prazer e gozo, a cada risada, a cada escolha. A mulher livre para fazer de si o que bem quer. Para, a cada

amanhecer, escolher um novo recomeço:

Instante Mulher

Com vontade apenas de boas risadas.
Do carinho descarado embaixo.
De qualquer lençol que me abrigue.
Sem brigas.
Não tenho intimidade pra brigar com você.
Exijo as boas trepadas seguidas deuteamos falsos.
Com prazer dou risada das suas piadas.
Se não me agradam não te permito repetir o prato.
Estou nesse estágio – posso escolher.
Pode falar bobagens, sentir prazer quando te molho,
Posso até bater, mas ainda não aprendi a apanhar...
E gozar.
Naquelas 4 horas tapo o buraco.
Com o nascer do dia volto a ser vazia, mas em paz.
Esperando de unhas bem feitas o próximo...
Não quero ser taxada de santa nem biscate.
Quero ser somente o que sou agora.
Amanhã sentirei saudades
Como senti ontem de mim mesma quando morri.
Aprendi a saborear todas as vezes que morro.
Morro em cada cama que deito,
Mas sou cristo todas as manhãs seguintes.

(CN nº 29, 2006)

Ao dizer-se “Cristo todas as manhãs seguintes”, a poetisa alude ao “ressuscitar-se”, à arte de recriar-se, refazendo-se sempre e sempre. A partir de seus órgãos genitais, o feminino redireciona velhos hábitos e se coloca na posição de escolher, de usar, de descartar o outro e buscar outro e outro. Tudo bem que na manhã seguinte volte “a ser vazia”, outros momentos virão, e serão igualmente saboreados, vive-se um dia por vez.

Os poemas de Mel Adún nos apresentam mulheres diferentes. É a mulher que rejeita as desculpas e que não quer mais chorar. A que “despacha” o homem, invertendo os papéis, é ela que termina a relação que não mais a satisfaz. A que questiona, que desconstrói o poder exercido pelo homem, que sai de cena, que aponta as falhas, que diz que não quer mais. É a mulher forte, guerreira, liberta. A que se permite gozar, que se entrega a quem quiser e se quiser, dona de si, senhora de seus sentimentos, de suas vontades e, principalmente de seu corpo.

A poetisa usa seu poder de escrita para fazer-se senhora de si. Dá voz a mulheres interiores, que agora deixam de ser cabisbaixas, submissas, silenciadas. Encontram forças, motivos e lugar para dizerem: “Chore-me enxurrada/eu já chorei rios por você”.

Adún confessa partir “sempre do nós” em seu labor poético. E escolhe espriar suas águas em várias direções, captando e ampliando as vozes dos “outros e outras” que, de acordo com Suely Rolnik, estão sempre deixando suas marcas nos encontros e nas relações vividas. Pudemos perceber que a escrita é, sim, uma arma poderosa que precisa e deve ser usada para que as mulheres possam elevar suas vozes acima do silêncio imposto. A escrita é, sim, um veio pelo qual o sujeito subalternizado, marginalizado e silenciado possa escoar seus sentimentos, suas frustrações e suas expectativas. Suas verdades interiores ganham força e voz através da escrita.

Observamos a escrita usada para “contar uma outra história”, para desmistificar e romper com estereótipos internalizados, para curar feridas, para traçar novos destinos e recriar novos espaços. A mulher negra e escritora faz uso de seu traço poético para articular novas nuances na pele marcada pela escravidão, no corpo tatuado pelo preconceito, na vida solitária, na falta de amor. A mulher ganha poderes, alça voos, impõe suas verdades, vontades e desejos. São novas vozes ampliadas, novos rios escoando, novos tempos, novas esperanças.

Referências

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. *O perigo de uma única história*. 2009. Disponível em: <http://www.pordentrodafrica.com/cultura/o-perigo-de-uma-historia-unica-por-chimamanda-adichie>

ADÚN, Guellwaar, Mel Adún, Alex Ratts. (Orgs). *Ogum's Toques Negros: coletânea poética*. Salvador: Editora Ogum's Toques Negros, 2014.

ADÚN, Mel. Instante Mulher. In: BARBOSA, Márcio; RIBEIRO, Esmeralda. *Cadernos Negros*. N. 29. São Paulo: Quilombhoje, 2006.

_____. “Minha escrita começa sempre do nós”. Entrevista. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-40182017000200286. Acessado em 05/11/2017.

_____. *Quantas Tantas*. In: BARBOSA, Márcio; RIBEIRO, Esmeralda. *Cadernos Negros*. N. 29. São Paulo: Quilombhoje, 2006.

BATAILLE, Georges. *O Erotismo, o proibido e a transgressão*. 2ª ed. Lisboa, 1980.

BAUMAN, Zygmunt. *Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos*. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

BEAUVOIR, Simone. *O segundo sexo*. V. 2 (A experiência vivida). Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

CHIZIANE, Paulina. *Eu, mulher...por uma nova visão do mundo*. In *Revista do núcleo*

de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF. Vol.5, n.10. Abril de 2013. P.199-205.

EVARISTO, Conceição. "Gênero e Etnia: uma escre(vivência) da dupla face". In: MOREIRA, Nadilza Martins de Barros; SCHNEIDER, Liane (Orgs.). *Mulheres no mundo: etnia, marginalidade e diáspora*. João Pessoa: Ideia, UFPB, 2005. P.201-212.

_____. Literatura Negra: uma voz quilombola na literatura brasileira. In: PEREIRA, Edimilson de Almeida (Org.). *Um Tigre na Floresta de Signos: estudos sobre poesia e demandas sociais no Brasil*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2010, p.132-142.

KINTÊ, Akins, Cuti (Orgs.). *Pretumel de chama e gozo* – Antologia da poesia negro-brasileira erótica. São Paulo: Ciclo contínuo, 2015.

MARTINS, Leda Maria. Lavrar a palavra: uma breve reflexão sobre a literatura afro-brasileira. In: PEREIRA, Edimilson de Almeida (Org.). *Um Tigre na Floresta de Signos: estudos sobre poesia e demandas sociais no Brasil*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2010, p.107-131.

_____. "O feminino corpo da negrura". In: *Revista de Estudos de Literatura – Dossiê América Latina*. Belo Horizonte, vol.4, out., 1996. P.111 a 121.

PAZ, Octavio. *A dupla chama: amor e erotismo*. Tradução: Wladir Dupont. São Paulo: Siciliano, 1994.

ROLNIK, Suely. *Pensamento, Corpo e Devir: uma perspectiva ético/ estético/ política no trabalho acadêmico*. In: *Cadernos de Subjetividade PUC-SP*. São Paulo, vol.1, nº 2, 241-251, 1993.

SILVA, Luiz (Cuti). *Poesia Erótica nos Cadernos Negros*. Disponível em: [HTTP://www.quilombhoje.com.br/ensaio/cuti/textocriticoerotismocuti.htm](http://www.quilombhoje.com.br/ensaio/cuti/textocriticoerotismocuti.htm). Acessado em 18/01/2018.

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: PROMOVEDO APRENDIZAGENS A PARTIR DE EPISÓDIOS CIENTÍFICOS À LUZ DA NOVA HISTORIOGRAFIA DA CIÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.5854385

Anelise Grünfeld de Luca

anelise.luca@gmail.com.

Sandra Aparecida dos Santos

RESUMO: Os episódios científicos à luz da nova historiografia da Ciência constituem potencial metodológico para a Educação em Ciências. Esse trabalho relata experiências de duas professoras com turmas de Ensino Médio em uma escola do interior de Santa Catarina. As experiências foram desenvolvidas a partir de episódios científicos definidos coletivamente e abordados a partir de quatro momentos pedagógicos: sensibilização, problematização, interação e socialização. A representação dos episódios científicos deram-se por meio das dimensões de análise: contextual, historiográfica e epistemológica, ocorrendo no momento da interação. Tal abordagem metodológica mostrou-se possível tanto para a compreensão da construção do conhecimento científico quanto para a compreensão da natureza da Ciência.

Palavras-Chave: Educação em Ciências, Historiografia da Ciência, episódios científicos.

INTRODUÇÃO

A História da Ciência (HC) constitui-se uma importante área de estudo e investigação, considerando a construção e a transformação do conhecimento científico ao longo dos tempos. Trindade et al. (2010) afirmam que a História da Ciência é por excelência uma área interdisciplinar, pois privilegia a reflexão e a contextualização das ciências naturais, exatas e humanas.

Atualmente, está consolidado no imaginário social que o estudo das ciências é árduo e que os estudantes apresentam na sua trajetória formativa dificuldades de aprendizagem, sendo este um dos fatores pela não afinidade com a área. Um professor que, percebendo a importância do seu papel, atuará promovendo o estudo